

Automating Structural Openings Coordination Using an *openBIM*[®] Workflow

Enrique Santana Santos ¹, Ari Monteiro ²

¹Rewald Engenharia, Brasil, enriquesantana@rewald.com.br ²Dharma Sistemas, Brasil, contato@dharماسistemas.com.br

Resumo

A coordenação entre as disciplinas de Estruturas e Sistemas Prediais é um desafio central no desenvolvimento de projetos de construção. Nos métodos tradicionais em 2D, a marcação de furações para passagem de instalações é feita manualmente, o que pode gerar erros, retrabalho e atrasos, além de aumentar custos. O *Building Information Modeling* (BIM) permite a integração entre disciplinas, viabilizando simulações e análises antecipadas. O conceito de *openBIM*[®], baseado no padrão IFC, possibilita a interoperabilidade entre diferentes softwares, promovendo colaboração sem dependência de plataformas específicas. Este trabalho apresenta um fluxo automatizado para marcação de furações em elementos estruturais, utilizando modelagem paramétrica no Autodesk Revit[®], integração com TQS[®] via IFC e rotinas programadas para detecção e validação de aberturas. O objetivo é otimizar a coordenação multidisciplinar, reduzir erros e aumentar a precisão, contribuindo para maior produtividade e qualidade na construção civil.

Keywords: BIM; Clash Detection; Structural Openings; MEP Coordination; Parametric Modeling.

DOI: [10.5281/zenodo.18432324](https://doi.org/10.5281/zenodo.18432324)

1. Introdução

A coordenação entre as disciplinas de Estruturas e Sistemas Prediais é um dos principais desafios no desenvolvimento de projetos de edificações, sobretudo em contextos onde há elevado grau de complexidade técnica e múltiplas interfaces entre equipes. Em métodos tradicionais baseados em plantas bidimensionais (2D), a marcação de furações para passagem de dutos, eletrocaldas e tubulações depende fortemente da interpretação manual, o que aumenta a probabilidade de erros, retrabalhos e atrasos (Eastman et al., 2011). Esses problemas impactam diretamente o custo e o cronograma das obras, além de comprometer a qualidade final do produto.

O presente trabalho propõe um fluxo de automação para a marcação de furações em elementos estruturais, utilizando modelagem paramétrica no Autodesk Revit®, integração com TQS® por meio do padrão IFC e aplicação de rotinas programadas para detecção e validação de aberturas.

Justifica-se a relevância deste estudo pela crescente adoção do BIM no Brasil e no mundo, somada à necessidade de soluções que consolidem práticas de coordenação mais assertivas e menos dependentes de processos manuais. Ao adotar um fluxo de trabalho automatizado e interoperável, este estudo contribui para a transformação digital da construção civil, alinhando-se aos princípios da Indústria 4.0 e às demandas de produtividade, qualidade e sustentabilidade do setor (Lordsleem & Sampaio, 2025).

O objetivo geral é avaliar a eficiência dessa abordagem na redução de retrabalhos e no aumento da precisão das informações, além de investigar o impacto dessa solução na comunicação interdisciplinar. Como objetivos específicos, busca-se:

- Testar *plug-in* Revit usado para inserir famílias paramétricas representando marcações de furações em projetos reais;
- Checar as regras estruturais automatizadas pelo *plug-in* para validação das aberturas;
- Configurar um processo de interoperabilidade entre disciplinas via IFC;
- Comparar o desempenho do fluxo proposto com o método tradicional 2D em termos de tempo, precisão e número de interferências resolvidas.

2. Revisão da literatura

O *Building Information Modeling* (BIM) surgiu como uma abordagem capaz de integrar diferentes disciplinas em um único modelo digital, permitindo simulações, verificações e análises de forma antecipada (Succar, 2009). Dentro desse contexto, o conceito de *openBIM*® se destaca por viabilizar a interoperabilidade entre diferentes softwares e plataformas, por meio de padrões abertos como o IFC (*Industry Foundation Classes*) e BCF (*BIM Collaboration Format*), promovendo a colaboração sem a necessidade de que todos os envolvidos precisem usar as mesmas ferramentas BIM (buildingSMART, 2023).

A utilização de fluxos de trabalho baseados em *openBIM*® possibilita que equipes de projeto troquem informações de forma estruturada, consistente e rastreável (Kensek, 2014). Isso é especialmente relevante em processos de compatibilização, nos quais a detecção e resolução de interferências — também conhecida como *clash detection* — pode ser realizada antes da fase de execução, reduzindo significativamente o risco de conflitos em obra (Hardin & McCool, 2015).

Não foram encontrados trabalhos acadêmicos que apresentam a automação da marcação de furações na estrutura usando *plug-ins* diretamente no software de modelagem BIM e com aplicação de regras personalizadas para validar as marcações. Mas, trabalhos foram encontrados, tais como os de Singh et al. (2023) e Costa & Andrade (2024), que apresentam a aplicação de ferramentas de detecção de colisões ou scripts de programação para esse fim, porém sem a aplicação de regras personalizadas para marcações de furação.

3. Metodologia

Esta pesquisa adota a estratégia metodológica de estudo de caso múltiplo, conforme a abordagem proposta por Yin (2018), por meio da análise de dois projetos reais de edificações comerciais de médio porte. O objetivo geral é avaliar a aplicação de um fluxo de trabalho baseado

em *openBIM*[®], associado ao uso de um *plug-in* desenvolvido para o software Autodesk Revit[®], especializado na marcação de furações em elementos estruturais para a passagem de sistemas prediais.

Optou-se pelo estudo de caso múltiplo por permitir a investigação de fenômenos dentro de seu contexto real, possibilitando a análise comparativa de diferentes situações práticas e a verificação da consistência dos resultados em mais de um cenário. Essa estratégia amplia a robustez da pesquisa, ao fornecer evidências de replicabilidade e confiabilidade na aplicação do fluxo *openBIM*[®].

As unidades de análise correspondem à coordenação entre as disciplinas de Estruturas e Sistemas Prediais, especificamente no processo de compatibilização de aberturas em elementos estruturais. O fluxo de trabalho investigado tem como base o uso do padrão IFC (*Industry Foundation Classes*) para viabilizar a interoperabilidade entre as ferramentas utilizadas pelas disciplinas envolvidas — Autodesk Revit[®] para os sistemas prediais e TQS[®] para a modelagem estrutural.

O *plug-in* citado neste estudo não foi desenvolvido pelos autores, mas sim, por uma empresa de consultoria BIM que colaborou nesta pesquisa dando suporte técnico durante os testes desta ferramenta nos projetos abordados neste estudo. Essa ferramenta foi empregada para automatizar a inserção e validação das aberturas diretamente no modelo estrutural.

A coleta de dados foi realizada por meio de três fontes principais: (i) informações extraídas dos modelos BIM e relatórios de detecção de interferências gerados em Autodesk Navisworks[®]; (ii) métricas quantitativas de desempenho (tempo de execução do processo de marcação, quantidade de interferências identificadas e resolvidas, número de revisões necessárias); e (iii) percepções qualitativas coletadas junto às equipes de projeto, obtidas por entrevistas semiestruturadas.

Para assegurar a validade e a confiabilidade dos resultados, adotou-se a triangulação de dados, combinando análises quantitativas extraídas dos modelos e relatórios com a avaliação qualitativa dos profissionais envolvidos. Essa combinação de evidências possibilita avaliar não apenas a eficiência técnica da solução proposta, mas também sua contribuição para a comunicação interdisciplinar, a rastreabilidade das informações e a previsibilidade da execução.

4. Resultados

4.1. Sobre o novo fluxo *openBIM*[®] para marcação de furações

O fluxo de trabalho *openBIM*[®] avaliado nesta pesquisa foi desenvolvido dentro do âmbito de uma consultoria BIM à ABRASIP (Associação Brasileira de Engenharia de Sistemas Prediais) que foi fornecida por uma empresa de consultoria especializada na metodologia BIM. Uma imagem do fluxo de trabalho *openBIM*[®] está disponível para análise no final deste artigo (APÊNDICE A).

Para o desenho deste fluxo foi utilizada a BPMN (*Business Process Modeling Notation*), ou notação para modelagem de processos de negócios.

O fluxo proposto é baseado em padrões BIM abertos para troca de informações desenvolvidos pela BuildingSMART ([IFC](#) e [BCF](#)), o que garante a aplicação deste fluxo independente do software BIM utilizado nas empresas de projeto: Estruturas e Sistemas Prediais. Ele está dividido em fases de maturidade de modelagem BIM, alinhadas com as fases de projeto que, atualmente, são empregadas pelas empresas: Pré-executivo e Projeto Executivo. Para melhor entendimento do fluxo, este foi dividido em 4 etapas:

- Etapa 1: Modelagem do Pré-Executivo;
- Etapa 2: Análise Preliminar dos Markups;
- Etapa 3: Modelagem do Executivo;
- Etapa 4: Aprovação dos Markups.

Os autores entendem que o Pré-Executivo é uma fase de validação de critérios para o início do processo de furações, em que nela os elementos de Sistemas Prediais já têm maior maturidade para serem apresentados, com suas dimensões já mais bem definidas e trajetos clarificados. Além disso, tem-se disponível o lançamento estrutural de maior precisão, resultante de interações anteriores com a Arquitetura.

A Etapa 1, apresenta o início do processo, com a emissão do IFC das fôrmas dos pavimentos do edifício e a modelagem inicial dos Sistemas Prediais, incluindo a marcação das furações provocadas pelas passagens dos dutos e tubulações de cada disciplina.

Os projetistas de Sistemas Prediais exportarão as marcações de furação em IFC, mapeando estes elementos para as seguintes classes dependendo da versão do arquivo IFC:

- IfcBuildingElementProxy.Element (no IFC2x3)
- IfcBuildingElementProxy.PROVISIONFORVOID (no IFC4)

Os arquivos IFC com as marcações de furação serão disponibilizados no CDE da contratante para a análise preliminar que ocorrerá na Etapa 2.

A Etapa 2, apresenta a atividade de análise preliminar das marcações de furação executada pela disciplina de Estruturas. Nesta etapa o projetista desta especialidade deverá validar as marcações propostas pelos projetistas de Sistemas Prediais e emitir eventuais comentários que deverão ser postados no CDE da contratante.

Na sequência, o processo continua na fase de Executivo quando todos os projetistas já tiverem amadurecido suas informações e tiverem sido evidenciados, de forma objetiva, os problemas que envolvem as modelagens propostas no Pré-executivo. A Etapa 3, com a nova modelagem dos projetistas, prepara mais um ciclo de revisão de modelos com a exportação das marcações.

Com a modelagem de Executivo, o processo de compatibilização é retomado com a emissão das marcações de cada disciplina, já com atualizações da Estrutura e com os comentários atendidos da fase anterior de projeto. Estas marcações são novamente analisadas pelo projetista de Estruturas até que sejam totalmente aprovadas. Em caso de novas demandas e necessidades da Estrutura, reuniões de compatibilização são necessárias para que sejam esclarecidas as alterações a serem realizadas pelos projetistas de Sistemas Prediais.

Os ciclos de revisão de modelos que só se encerram quando não houver mais comentários pendentes nas marcações de furação.

Os projetistas de Estruturas e de Sistemas Prediais deverão emitir seus comentários usando, preferencialmente, o padrão BCF (*BIM Collaboration Format*), que é o formato que mais adequado para comunicar as questões do projeto. Este fluxo de trabalho é uma recomendação para que este processo seja realizado de forma ordenada, considerando as experiências de cada integrante da equipe. Ressalta-se a necessidade prévia de análise das situações que serão enfrentadas a cada projeto, pois particularidades devem ser consideradas na formulação de regras de priorização e hierarquia de modelagem dos sistemas. Estas regras previamente definidas, inclusive a cada pavimento do edifício em análise, podem poupar tempo e minimizar retrabalhos de todos.

A marcação de furação por uma disciplina é um processo que depende da decisão do projetista. Ao modelar um sistema a furação resultante pode já evidenciar uma inviabilidade técnica e por isto, o projetista poderá previamente tomar uma decisão de modificar sua modelagem. Por este motivo, os recursos de cada software de autoria BIM devem auxiliar os projetistas a gerarem suas furações e a analisarem seu resultado.

4.2. Sobre o *plug-in* utilizado para testar o novo fluxo *openBIM*®

Para auxiliar na aplicação prática do fluxo *openBIM*®, um *plug-in* para o software Autodesk Revit® foi desenvolvido por uma empresa de consultoria BIM que também colaborou nesta pesquisa.

Essa ferramenta automatiza a inserção de famílias paramétricas representando as marcações de furação (Figura 1, p. 5), diretamente nas intersecções entre componentes estruturais e de instalações. Esses elementos podem assumir formato circular ou retangular, sendo dimensionados automaticamente de acordo com regras estruturais pré-estabelecidas, que incluem limites mínimos e máximos de abertura, folgas nas bordas das furações e posicionamento seguro em relação a armaduras e apoios. A Figura 2 (p. 5) apresenta um exemplo de aplicação do *plug-in* em um dos projetos de instalações utilizados neste estudo de caso.

A interface da ferramenta (Figura 3, p. 6) permite filtrar as marcações por categoria, disciplina ou tipo de abertura, ajustar parâmetros geométricos e aplicar padrões construtivos predefinidos. Essa flexibilidade assegura que ajustes necessários, decorrentes de requisitos específicos do projeto ou da estrutura, sejam realizados de forma ágil, sem comprometer a padronização.

Figura 1 – Família paramétrica inserida pelo *plug-in* de marcação de furação. Fonte: Autores, 2025.

Figura 2 – Exemplos de aplicação da família paramétrica de marcação de furação usando o *plug-in*.

Figura 3 – Janela do *plug-in* de marcação de furações. Fonte: Autores, 2025.

O fluxo de trabalho também contempla a interoperabilidade entre as ferramentas Autodesk Revit® e TQS®. Após a inserção das marcações no modelo BIM de instalações, elas podem ser exportadas no padrão IFC, seguindo um procedimento padronizado e utilizando um arquivo de mapeamento de propriedades (PSET Marcação de furação). Esse mapeamento garante que atributos como dimensões, tipo de furo e referência da instalação sejam corretamente preservados no modelo federado. A verificação visual dessas marcações de furação pode ser realizada em visualizadores de arquivos IFC, tais como o BIM Vision® ou BIM Collab Zoom®, permitindo revisão colaborativa entre projetistas, coordenadores e equipes de obra (Figura 4).

Figura 4 – Atributos de uma marcação de furação dentro do visualizador IFC BIM Vision®. Fonte: Autores, 2025.

4.3. Sobre a aplicação prática do fluxo *openBIM*®

A aplicação do fluxo proposto de marcação automatizada de furações com base em *openBIM* e modelagem paramétrica demonstrou ganhos significativos em termos de eficiência, precisão e integração interdisciplinar. A comparação entre dois projetos — um desenvolvido com o fluxo automatizado de marcação de furações baseado em *openBIM*® e modelagem paramétrica, e outro conduzido pelo método tradicional em 2D — evidenciou diferenças significativas em termos de eficiência, precisão e integração interdisciplinar.

Durante a fase de testes, realizada em dois projetos de edifícios residenciais de médio porte do tipo misto (com lojas, torre de apartamentos residenciais e apartamentos não-residenciais), com

modelos arquitetônico, estrutural e MEP integrados, foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Dados comparativos dos métodos de marcação de furação tradicional versus fluxo *openBIM* automatizado.

Indicador Avaliado	Método Tradicional 2D	Método <i>openBIM</i> [®] Automatizado	Variação (%)
Tempo total de marcação (h)	32	10	-68,7%
Interferências detectadas (unid.)	120	167	+14,1%
Interferências resolvidas na fase de projeto (%)	62%	87%	+25 p.p
Erros de execução em obra (furações incorretas)	8	1	-87,5%

Esses dados mostraram que o processo automatizado não apenas reduziu significativamente o tempo de execução, como também aumentou a taxa de detecção e resolução de interferências antes da fase de obra.

4.4. Impressões dos coordenadores de projeto sobre o novo fluxo *openBIM*[®]

Também foram realizadas entrevistas (APÊNDICE B) com os coordenadores das disciplinas envolvidas nos projetos, a análise qualitativa desses dados revelou alguns benefícios do fluxo proposto:

- **Comunicação interdisciplinar aprimorada**, com padronização na solicitação e aprovação de furações;
- **Redução de retrabalho**, uma vez que a maior parte dos conflitos foi solucionada na fase de projeto;
- **Aumento da confiabilidade das informações**, já que as regras estruturais eram aplicadas automaticamente;
- **Maior previsibilidade de custos e prazos**, devido à minimização de ajustes emergenciais durante a execução.

5. Discussões

Foi observado que a adoção do fluxo proposto requer treinamento inicial para as equipes, especialmente no uso de rotinas automatizadas e na exportação/importação via IFC. Além disso, o sucesso da aplicação depende diretamente da qualidade inicial dos modelos BIM: modelos mal estruturados ou com baixa padronização de elementos dificultam a detecção precisa de interferências.

Ainda assim, mesmo em cenários onde ajustes foram necessários, o processo demonstrou maior assertividade e velocidade em relação à abordagem convencional.

Os resultados obtidos evidenciam que a adoção de um fluxo automatizado de marcação de furações baseado em *openBIM*[®] e modelagem paramétrica representa um avanço significativo em relação aos métodos tradicionais 2D. A redução de aproximadamente 69% no tempo de execução da etapa de marcação e o aumento de 25 pontos percentuais na taxa de resolução de interferências em fase de projeto confirmam o potencial da automação para otimizar a coordenação multidisciplinar.

Os achados corroboram estudos anteriores que apontam para ganhos substanciais na produtividade e na precisão com a aplicação de técnicas paramétricas e interoperabilidade via IFC (Venugopal et al., 2012; Santos et al., 2018). Assim como observado por Hardin e McCool (2015), a antecipação da detecção de interferências reduz custos e riscos associados à execução, fortalecendo o papel do BIM como ferramenta estratégica.

Além disso, a integração entre Autodesk Revit[®] e TQS[®] por meio do formato IFC demonstrou que a interoperabilidade aberta pode ser aplicada de forma eficiente na prática, alinhando-se aos princípios defendidos por buildingSMART (2023) para a independência de plataformas e preservação da integridade da informação.

Do ponto de vista da prática profissional, a solução proposta:

- **Aumenta a previsibilidade** na execução, ao permitir que conflitos sejam solucionados ainda na fase de projeto;
- **Fortalece a comunicação interdisciplinar**, com processos padronizados e rastreáveis;
- **Melhora a tomada de decisão**, ao fornecer informações técnicas validadas automaticamente;
- **Contribui para a transformação digital** da construção civil, aproximando-a dos princípios da Indústria 4.0.

Esses benefícios se traduzem em maior competitividade para empresas que adotam a metodologia, uma vez que a eficiência e a qualidade final do produto tendem a ser valorizadas por clientes e contratantes.

Apesar dos resultados positivos, alguns desafios foram identificados:

- **Dependência da qualidade dos modelos BIM**: modelos incompletos ou mal organizados podem comprometer a eficácia da automação;
- **Curva de aprendizado inicial**: equipes precisam de treinamento para utilização de rotinas automatizadas e fluxo *openBIM*[®];
- **Adaptação de processos internos**: a implementação exige ajustes nos fluxos de trabalho tradicionais para incorporar a automação e a interoperabilidade como práticas padrão.

Tais aspectos indicam que a adoção plena dessa metodologia requer não apenas tecnologia, mas também mudança cultural e organizacional no setor.

O método proposto pode ser aprimorado com a inclusão de inteligência artificial para otimizar a localização e dimensionamento das furações, bem como com a integração a sistemas de gestão de obras para acompanhamento em tempo real. Além disso, estudos futuros poderiam investigar a aplicação da abordagem em projetos de grande porte e em diferentes tipologias construtivas, a fim de avaliar a escalabilidade e a adaptabilidade do processo.

Referências

- Azhar, S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for the AEC industry. *Leadership and Management in Engineering*, 11(3), 241–252. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LM.1943-5630.0000127](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000127)
- buildingSMART. (2023). What is *openBIM*? <https://www.buildingsmart.org/about/openbim>
- Costa, A. P., & Andrade, A. C. C. F. de. (2024, dezembro 12). Análise automatizada em modelos IFC: o estudo do Código de Obras e Edificações da cidade de São Paulo. *7º Congresso internacional A ERA BIM*, São Paulo, SP. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14476679>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). *BIM Handbook: A guide to Building Information Modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors* (2nd ed.). Wiley.
- Hardin, B., & McCool, D. (2015). *BIM and construction management: Proven tools, methods, and workflows* (2nd ed.). Wiley.
- Kensek, K. (2014). *Building Information Modeling: BIM in current and future practice*. Wiley.
- Krygiel, E., & Nies, B. (2008). *Green BIM: Successful sustainable design with Building Information Modeling*. Wiley.
- Lordsleem, A. C., Jr., & Sampaio, G. M. (2025). Technologies innovations for the Brazilian construction companies digital transformation. *CIB Conferences*, 1, Article 143. <https://doi.org/10.7771/3067-4883.1983>
- Parrish, K., Wong, J., & Nguyen, T. (2020). Automating repetitive BIM tasks using Dynamo: Opportunities and limitations. *Journal of Construction Engineering and Management*, 146(4), 04020024. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0001785](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001785)
- Santos, R., Costa, A. A., Silvestre, J. D., & Pyl, L. (2018). Integration of LCA and LCC analysis within a BIM-based environment. *Automation in Construction*, 103, 127–149. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.02.011>

- Singh, H., Elghaish, F., & Brooks, T. (2023). Automated workflows for design coordination: Supporting MEP systems. In Proceedings of the 39th ARCOM Conference (pp. 83-92). Leeds, UK: ARCOM.
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- Venugopal, M., Eastman, C. M., Sacks, R., & Teizer, J. (2012). Semantics of model views for information exchanges using the Industry Foundation Class schema. *Advanced Engineering Informatics*, 26(2), 411–428. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2011.10.005>
- Zhang, J., Teizer, J., Lee, J.-K., Eastman, C. M., & Venugopal, M. (2015). Building Information Modeling (BIM) and Safety: Automatic Safety Checking of Construction Models and Schedules. *Automation in Construction*, 29, 183–195. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.05.006>
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.

APÊNDICE A - Fluxo de trabalho *openBIM*®

ETAPA 1 - MODELAGEM DO PRÉ-EXECUTIVO

Fluxo completo disponível em: https://drive.google.com/file/d/170MLM2-G3re_eKv9iqT7peAN3WVXFwEb/view

APÊNDICE B – Entrevista sobre o fluxo *openBIM*[®] para marcação de furações.

Entrevista/Questionário – Fluxo *openBIM*[®] para Marcação de Furações

Este questionário tem como objetivo avaliar a percepção dos profissionais sobre o uso de um fluxo automatizado de marcação de furações em elementos estruturais, baseado em Open BIM, modelagem paramétrica e interoperabilidade via IFC. As respostas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos.

Escala utilizada:
1 - Discordo totalmente | 2 - Discordo | 3 - Neutro | 4 - Concordo | 5 - Concordo totalmente

[Avançar](#) [Limpar formulário](#)

Entrevista/Questionário – Fluxo *openBIM*[®] para Marcação de Furações

Seção 1 – Facilidade de Uso

1. O fluxo proposto é de fácil utilização e compreensão.

1 2 3 4 5

2. O uso da família paramétrica no Revit[®] foi intuitivo.

1 2 3 4 5

[Voltar](#) [Avançar](#) [Limpar formulário](#)

Entrevista/Questionário – Fluxo *openBIM*[®] para Marcação de Furações

Seção 2 – Eficiência e Produtividade

3. O método reduziu o tempo necessário para a marcação de furações em comparação ao processo tradicional 2D.

1 2 3 4 5

4. O fluxo automatizado diminuiu o retrabalho e os ajustes em obra.

1 2 3 4

[Voltar](#) [Avançar](#) [Limpar formulário](#)

Entrevista/Questionário – Fluxo *openBIM*[®] para Marcação de Furações

Seção 3 – Coordenação Interdisciplinar

5. O processo facilitou a comunicação entre as equipes de Estruturas e Instalações.

1 2 3 4 5

6. A utilização do formato IFC permitiu uma boa interoperabilidade entre softwares (Revit[®] e TQS[®]).

1 2 3 4 5

[Voltar](#) [Avançar](#) [Limpar formulário](#)

Entrevista/Questionário – Fluxo *openBIM*[®] para Marcação de Furações

Seção 4 – Confiabilidade Técnica

7. As regras estruturais aplicadas no plugin garantiram maior segurança e confiabilidade técnica das aberturas.

1 2 3 4 5

8. O processo aumentou a assertividade das decisões durante o projeto.

1 2 3 4 5

[Voltar](#) [Avançar](#) [Limpar formulário](#)

Entrevista/Questionário – Fluxo *openBIM*[®] para Marcação de Furações

Seção 5 – Avaliação Geral

9. De forma geral, considero o fluxo automatizado uma solução eficaz para projetos de coordenação de furações.

1 2 3 4 5

10. Recomendo a aplicação desse método em futuros projetos.

1 2 3 4 5

[Voltar](#) [Enviar](#) [Limpar formulário](#)